

**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
3ª Turma**

PROCESSO nº 0000232-49.2015.5.07.0007 (ROPS)

RECORRENTE: CONDOMINIO LANDSCAPE

RECORRIDO: FLAVIO RODRIGUES GRANGEIRO

RELATOR: FERNANDA MARIA UCHOA DE ALBUQUERQUE

EMENTA

Dispensada. Rito Sumaríssimo.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 852-I, "caput", da CLT.

ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos vertentes apelos.

MÉRITO

Em sentença constitutiva de Id nº b60665a, o MM Juiz da 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza, julgou procedentes em parte os pedidos da inicial, para condenar o CONDOMÍNIO LANDSCAPE a pagar ao reclamante, FLÁVIO RODRIGUES GRANGEIRO, a quantia líquida de R\$ 7.000,00, equivalente a indenização por danos morais e litigância de má-fé.

Insurgem-se ordinariamente ambas as partes.

Em seu arrazoado (6ab8394), sustenta o reclamante fazer jus à majoração da indenização por danos morais, por entender que o valor arbitrado mostra-se injusto e muito abaixo do razoável para a situação em apreço. Pretende, ainda, a condenação do condomínio no pagamento de honorários advocatícios na base de 15% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o reclamado alega em suas razões (Id nº ab998b1) ser indevida a indenização por danos morais deferida, haja vista que não restou provado nos autos a culpa do condomínio pelo extravio da CTPS do autor. Em seguida, pugna pela exclusão do condenatório da multa por litigância de má-fé, vez que em nenhum momento a testemunha trazida pela demandada faltou com a verdade.

Contrarrazões acostadas aos Id's nº 8c15673 e nº cd87967, respectivamente, pelo demandado e pelo demandante.

Inobstante o inconformismo dos recorrentes, não merecem acolhida os seus apelos.

O MM. juízo *a quo* analisou detidamente a questão relativa à culpa pelo extravio da CTPS do reclamante, apresentando suas razões de forma clara e convincente, pelo que merece ser mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, adota-se as razões da sentença, para manter o julgado quanto à existência de dano moral, bem como quanto aos valores arbitrados a título de indenização por danos morais e litigância de má-fé, conforme abaixo transcrito:

"2.1. MÉRITO: EXTRAVIO DE CTPS/ DANOS MORAIS (INDENIZAÇÃO)

Os atos praticados em audiência exauriram totalmente a matéria. Senão veja-se.

A testemunha apresentada pela reclamada, justamente quem teria interagido com o reclamante por ocasião dos trâmites rescisórios deste, informou que de fato não ocorreu com outro funcionário, além do reclamante, de se fazer o acerto contratual sem a assinatura (baixa) da CTPS, e que só efetivamente pagou os direitos do trabalhador em razão de uma possível multa que pudesse incidir sobre o atraso, autorizado que foi pelo síndico, o qual estava ciente de que o reclamante supostamente não teria entregue sua CTPS.

Ora, ainda que efetivamente coubesse ao reclamante demonstrar que entregou o seu documento para merecer o último registro por sua ex-empregadora, as regras de experiência e o senso comum (CPC, art. 335) informam que não se trata de uma praxe minimamente utilizada (o trabalhador documentar o ato). O empregado demissionário simplesmente entrega seu documento ao setor de pessoal ou o qual, sem qualquer comprovante disso.

E o que foi decisivo para se assumir que efetivamente a reclamada extraviou o documento foi o ardil, com a tentativa de referendo por uma testemunha, no sentido de fazer crer que o obreiro não depositou seu documento no setor competente da empresa.

A referida testemunha disse que o síndico estava ciente da pendência do reclamante e expressamente autorizou o procedimento rescisório incompleto. Acontece que o próprio síndico, quando remotamente interrogado por telefone a respeito do tema, conforme registrado na ata de audiência, afirmou desconhecer totalmente o caso do reclamante (frise-se, considerado como excepcional como dito pela testemunha), tampouco qualquer autorização para que fosse procedida à rescisão dele sem a baixa da carteira.

Assim, assume-se que efetivamente a reclamada recebeu e extraviou a CTPS do reclamante, reputando-se que a indenização postulada é efetivamente cabível, uma vez que foi suprimido deste (indefinidamente) um documento pessoal, objetivamente motivo para inequívoco desconforto, inclusive em razão de não ter como provar, da forma mais usual e convincente, todo o seu histórico laboral.

Considerando que se tratou de um contrato curto, o salário do obreiro e o vulto da reclamada, que apesar de não ter feição empresarial é um condomínio de alto padrão, e com muitas unidades, largamente conhecido nesta capital, bem como o caráter pedagógico da medida, fixa-se a reparação de R\$ 5.000,00.

Julga-se procedente do pedido de indenização por danos morais.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A reclamada se deu o trabalho de vir a Juízo negar que tenha perdido a CTPS do reclamante, construindo uma tese dissimulada e contraditória, o que não pode passar desapercibido por quem tem o dever de zelar por uma ordem jurídica efetivamente justa, pautada pela lealdade e pela boa-fé.

Diante da prática de atos descritos nas hipóteses do art. 17 do CPC, reputa-se a reclamada litigante de má-fé, condenando-a a pagar à reclamante R\$ 2.000,00, pela conduta objetivamente considerada e danos processuais.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Indeferem-se, a teor do entendimento consubstanciado nas Súmulas n. 319 e 329 do C. TST.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Na forma da lei (n. 8.177/91, art. 39), e conforme as Súmulas n. 200 e 381 do C. TST.

CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Não há, diante da natureza estritamente indenizatória das verbas concedidas na decisão.

JUSTIÇA GRATUITA

Concede-se ao reclamante, em conformidade com o que dispõe o art. 790, § 3º, da CLT.

OFÍCIOS

Oficie-se a Delegacia de Polícia Federal, nesta capital, com cópia integral dos autos, a fim de analisar a conveniência de apurar a conduta da testemunha THIAGO DIAS DE MEDEIROS em eventual prática de crime.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, DECIDE O JUÍZO DA 7ª VARA DO TRABALHO DE FORTALEZA, NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO MOVIDA POR FLAVIO RODRIGUES GRANGEIRO EM FACE DE CONCOMINIO LANDSCAPE, TUDO NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA, JULGAR PRÓCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS DA INICIAL, PARA CONDENAR A RECLAMADA A PAGAR AO RECLAMANTE A QUANTIA LÍQUIDA DE R\$ 7.000,00, EQUIVALENTE A: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

IMPROCEDEM OS DEMAIS PLEITOS.

51
y

DEFERE-SE A JUSTIÇA GRATUITA AO RECLAMANTE.

LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS, CONFORME PLANILHA ANEXA À DECISÃO, DESTA SENDO PARTE INCINDÍVEL CUSTAS PELA RECLAMADA, NO VALOR DE R\$ 140,00, 2% DO VALOR DA CONDENAÇÃO ACIMA FIXADA. OFICIE-SE A DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL NESTA URBE, CONFORME AO NORTE DETERMINADO.

CIENTES AS PARTES (SÚMULAS N. 30 E 197 DO C. TST).

NADA MAIS."

Sentença mantida em sua íntegra.

ACÓRDÃO

ACORDAM OS INTEGRANTES DA 3ª TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, por unanimidade, conhecer dos recursos ordinários e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 895, IV, da CLT. Participaram do julgamento os Desembargadores José Antonio Parente da Silva (presidente), Plauto Carneiro Porto e Fernanda Maria Uchôa de Albuquerque (relatora). Presente ainda o Procurador do Trabalho Nicodemos Fabrício Maia.

Fortaleza, 19 de outubro de 2015

FERNANDA MARIA UCHOA DE ALBUQUERQUE
Desembargadora Relatora

VOTOS